

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20120202>

СУРУНКАЛИ ЮРАК ЕТИШМОВЧИЛИГИДА ЭМПАГЛИФЛОЗИННИНГ ЮРАК ФУНКЦИОНАЛ ҲОЛАТИГА ТАЪСИРИ

**Хикматов Азам Асатуллаевич,
Бобоев Насимжон Маликович.**
Миллий тиббиёт маркази

Хулоса

Мақолада сурункали юрак етишмовчилиги мавжуд беморларда турли таркибли стандарт даво муолажаларининг юрак ичи гемодинамикасига ва N-про натрийуретик пептидга таъсири кузатувдагилар уч гуруҳга бўлиниб ўзаро солиштириб ўрганилган. Учинчи гуруҳ беморларда чап қоринчанинг сўнги диастолик ўлчами ҳамда диастолик ҳажми ва қон отиш фракциясининг юқори ишончли ошиши аниқланган. Бу сакубитрил+валсартан ва эмпаглифлозин препаратнинг юқори кардиопротектив таъсир кўрсатишини тасдиқлайди.

Калит сўзлар; сурункали юрак етишмовчилиги, N-про натрийуретик пептид, сакубитрил+валсартан, эмпаглифлозин.

Кириш. Сурункали юрак етишмовчилиги (СЮЕ) замонавий тиббиётнинг долзарб тиббий–социал муаммоларидан бири ҳисобланади [19, 12, 15]. Бу унинг кенг тарқалганлиги, ўта оғир оқибатларга олиб келиши ва даволаш учун катта маблағлар сарфланиши билан боғлиқ [14, 4, 10].

СЮЕ оқибатига юзага келадиган ўлим умумий популяцияга нисбатан 4-8 баробар юқори ва беморларнинг ярми ушбу ташхис кўйилгандан сўнг 5 йил ичида ҳаётдан кўз юмадилар. Унинг IV функционал синфида (ФС) ярим йил ичида ўлим 44% ташкил этади [21, 24, 1, 11, 17, 16].

Эпидемиологик маълумотларга кўра Россия Федерациясида ва Европа мамлакатларида аксарият ҳолларда СЮЕ артериал гипертензия (95 %) ҳамда юрак ишемик касаллиги (ЮИК) (69,7%) оқибатида ривожланади. Республикамизда ҳам ушбу оғир асоратнинг асосий сабабчиси кўпинча юқорида келтирилган икки касаллик ҳисобланади [18, 2].

Аҳоли ҳаёт давомийлигининг ошиши, юрак қон – томир касалликларини даволашда эришилган ижобий натижалар ҳамда СЮЕ олиб келувчи асосий касалликлар ҳисобланган ЮИК ва гипертония касалликларига (ГК) сабаб

бўлувчи хавф омилларининг кенг тарқалганлиги оқибатида бу оғир асорат жаҳон аҳолиси орасида тобора кўпроқ учрамоқда [3, 5, 22, 23]. Сўнги йилларда эришилган ютуқларга қарамадан бу СЮЕ бутун жаҳондаги барча мамлакатларнинг соғлиқни сақлаш иқтисодиётига ҳамон оғир молиявий юк бўлиб қолаётганлигини тасдиқлайди.

СЮЕ барча аъзоларда тизимли ўзгаришлар кузатилади ва унда юракдаги ремоделланиш жараёнлари алоҳида аҳамиятга эга [20].

Маълумки, СЮЕ ташхислаш ва даволаш самардорлигини баҳолашда қатор текшириш усулларида фойдаланилади. Улар орасида биологик маркер сифатида натрийуретик гармонлар алоҳида аҳамиятга эга. Ҳозирги вақтда унинг қатор вакиллари мавжуд бўлиб улар орасида мия ва N – про мия натрий уретик пептидлари СЮЕ ташхислаш ва уни кечишини баҳолашда кенг қўлланилади.

СЮЕ билан оғриган беморларда даволаш самарасини назорат қилиш учун N – про натрий уретик пептиднинг қондаги концентрациясидан фойдаланишни биринчилардан бўлиб А.М. Richards кўрсатди. Унда гармон назоратида СЮЕ II – III ФС ташхиси қўйилган беморларда ангиотензинни айлантирувчи фермент ингибиторлари (ААФИ) дозасини титрлаб кузатув олиб борилган ва бундай ёндошиш мақсадга мувофиқлиги кўрсатилган [13].

Лизиноприл ва омапатрилат олган 573 нафар беморларни қамраб олган IMPRESS текширувида СЮЕ мавжуд ва чап қоринча қон отиш фракцияси 40% кам бўлганларда рандомизирланган текширувда муолажалар бошлангандан кейин 1-2 йил ўтгач нейрогармоннинг ишончли камайиши қайд этилган [8].

S.Tang ва ҳаммуаллифлар томонидан валсартан ва беназеприл қабул қилган беморларда ўтказилган экспериментал кузатувларда ҳам юқоридагиларга ўхшаш маълумотлар олинган [16].

Шунингдек, қатор кузатувларда β – блокаторларни қабул қилган беморларда ҳам мия натрий уретик пептидини қонда пасайиши аниқланган [7].

Юқоридагиларни инобатга олиб биз кузатувимиздаги беморларда турли таркибли даво муолажааридан олдин ва кейин N про мия натрий уретик гармони ва юрак гемодинамикасини ўргандик.

Тадқиқотнинг мақсади. Сурункали юрак етишмовчилиги мавжуд беморларда турли таркибли муолажаларининг қон зардобидидаги N про мия натрий уретик гармони ва юрак функционал ҳолатига таъсирини ўрганиш.

Тадқиқод материаллари ва услублари. Ушбу илмий тадқиқот иши 2024 ва 2025 йилларда Миллий тиббиёт марказида даволанган, ЮИК ва артериал гипертензия (АГ) негизида ривожланган СЮЕ мавжуд 120 нафар беморларда олиб борилди. Улар ўз навбатида ўтказилган даво муолажаларидан келиб чиқиб учта гуруҳларга бўлиб ўрганилди. Ҳар бир гуруҳни 20 тадан СЮЕ II ва III ФС

дан иборат бўлган 40 нафар беморлар ташкил этдилар. Биринчи гуруҳ беморларнинг ўртача ёши $66,1 \pm 1,8$ га тенг бўлиб, эркаклар 21 (52,5%) ва аёллар 19 (47,5%) ни ташкил этди. Кузатувдаги беморларнинг 1 - гуруҳида миокард инфаркти (МИ) ўтказганлар сони - 28 (70%), аорта коронар шунтлаш (АКШ) ёки стентлаш амалиёти ўтказганлар - 11 (27.5%), ритм бузилиши ва блокадалар қайд этилганлар – 12 (30%), АГ мавжудлар 31 (77.5%), турли даражадаги семизлик аниқланганлар -17 (42.5%), камқонлик кузатилганлар-21 (52,5%) нафарни ташкил этди. Ушбу гуруҳга СЮЕ нинг стандарт давоси сифатида β блокаторлар + ААФИ ёки ангиотензин рецепторлари блокаторлари (АРБ) +минералокортикоид рецепторлари антогонистлари (МРКА)-верошпирон буюрилди. Иккинчи гуруҳ беморларнинг ўртача ёши $65,9 \pm 1,5$, эркаклар 24 (60%) ва аёллар 16 (40%) дан иборат бўлди. Бу гуруҳда МИ ўтказганлар сони - 25 (62.5%), АКШ ёки стентлаш амалиёти ўтказганлар - 13 (32.5%), ритм бузилиши ва блокадалар қайд этилганлар – 15 (37.5%), АГ мавжудлар 27 (67.5%), турли даражадаги семизлик аниқланганлар -16 (40%), камқонлик кузатилганлар-19 (47,5%) нафардан иборат бўлди. Улар таркибида β блокаторлар +сукубитрил-валсартан (юперио)+МРКА-верошпирон бўлган стандарт даво қабул қилдилар. Учинчи гуруҳ беморларнинг ўртача ёши $64,7 \pm 1,3$ га тенг бўлиб, у л а р н и н г 21 (52,5%) нафари эркаклар ва 19 (47,5%) нафари аёллар эди. Бу гуруҳда МИ ўтказганлар сони - 27 (67.5%), аорта коронар шунтлаш АКШ ёки стентлаш амалиёти ўтказганлар - 16 (40%), ритм бузилиши ва блокадалар қайд этилганлар – 17 (42.5%), АГ мавжудлар 25 (62.5%), турли даражадаги семизлик аниқланганлар -15 (37.5%), камқонлик кузатилганлар-19 (47,5%) нафарни ташкил этди. Ушбу беморларга β блокаторлар + сукубитрил-валсартан (юперио)+ МРКА-верошпирон+ глюкоза – натрий ко-транспорттери 2 тип ингибиторлари (эмпаглифлозин) препаратлари тавсия қилинди.

Ҳар бир гуруҳда II ва III ФС даги беморлар бир хил сонда бўлиши ҳамда уларнинг репрезентивлигига алоҳида эътибор қилинди.

Тадқиқотга жалб этилган барча кузатувдагиларда муолажалар бошланишидан олдин ва ундан 6 ой ўтгандан кейин умумқабул қилинган лаборатор текширувлар билан бир қаторда қон зардобидаги N-про натрийуретик пептид кўрсаткичлари аниқланди ва ЭХОКГ ёрдамида юрак функционал ҳолати баҳоланди.

Қон зардобидаги N- про натрийуретик пептид миқдори “Вектор- БЕСТ” (Россия) реагентларидан фойдаланилган ҳолатда иммунофермент тахлили ёрдамида аниқланди. Тадқиқотда қон зардобидаги N-про натрийуретик пептид аниқлашда фойдаланилган реагент текшириш оралиғи 0- 2500 пг/мл, сезгирлиги 20,0 пг/мл ни ташкил этди.

Тадқиқот натижалари таҳлили ва муҳокамаси. Кузатувимиздаги барча гуруҳ беморларда муолажалардан олдин ва кейин қон зардобадаги N – про мия натрий уретик пептид кўрсаткичларини ўргандик. Қуйидаги 1-расмда қон зардобадаги N – про мия натрий уретик пептид кўрсаткичларининг муолажалардан олдин ва кейинги солиштирма таҳлили келтирилган.

1-расм.

Сурункали юрак етишмовчилиги мавжуд беморларда N–про мия натрий уретик пептид кўрсаткичларининг муолажалардан олдинги ҳамда кейинги солиштирма таҳлили (пг/мл).

Изоҳ: * - даводан олдинги ҳамда кейинги кўрсаткичлар фарқи

ишончилиги: * - $p < 0,05$., ** - $p < 0,01$, *** $p < 0,001$.

Гуруҳлар ўртасида муолажалардан олдин N–про мия натрий уретик пептид кўрсаткичи ўзаро солиштирма ўрганилганда ишончли фарқлар ($P > 0.05$) кузатилмади.

Биринчи гуруҳ беморларда қон зардобадаги N–про мия натрий уретик пептид кўрсаткичи муолажалардан олдин ва кейин $1213,2 \pm 40,2$ пг/мл дан $1067,4 \pm 36,4$ пг/мл га 1.14 маротаба камайди ҳамда ишончли фарқ қайд ($p < 0,05$) этилди. Иккинчи гуруҳда муолажалардан олдин унинг миқдори $1244,6 \pm 47,2$ пг/мл ва кейин $1050,2 \pm 39,8$ пг/мл ни ташкил этиб 1.2 маротаба камайди ва юқори ишончли ($p < 0,01$) фарқ аниқланди. Таркибида β -блокаторлар + сакубитрил-валсартан (юперио) + МРКА + глюкоза – натрий ко-транспортери 2 тип ингибиторлари (эмпаглифлозин) мавжуд стандарт даво олган III гуруҳда N–про мия натрий уретик пептид кўрсаткичи $1189,2 \pm 32,5$ пг/мл дан $936,6 \pm 29,3$ пг/млга 1,3 маротаба камайди ва юқори ишончли ($p < 0,001$) фарқ кузатилди.

Беморларни даводан сўнг олти ой проспектив кузатиш давомида улардаги юрак функционал ҳолати ҳам ўрганилди ва олинган натижалар муолажалардан

олдинги кўрсаткичлар билан солиштирма баҳоланди. Қуйидаги 1-жадвалда тадқиқотга жалб қилинган СЮЕ мавжуд беморларда ўтказилган даво муолажаларидан олдинги ва кейинги юрак функционал ҳолати кўрсаткичларининг гуруҳлар ўртасидаги солиштирма таҳлили келтирилган.

1-жадвал

Сурункали юрак етишмовчилиги мавжуд беморларда турли таркибли стандарт даво муолажаларидан сўнг юрак функционал ҳолати кўрсаткичларининг солиштирма таҳлили.

№	Кўрсаткичлар	I гуруҳ (n=40)		II гуруҳ (n=40)		III гуруҳ (n=40)	
		Даводан олдин	Даводан кейин	Даводан олдин	Даводан кейин	Даводан олдин	Даводан кейин
1	Чап бўлмача ўлчами (19-40 мм)	42.2±1.4	39.5±1.5	42.6±1.5	38.1±1.2*	41.8±1.4	36.2±1.3**
2	Чап қоринча сўнги систолик ўлчами (2,6-3,8 см), см	4.6± 0.16	4.1±0.14*	4.7± 0.15	4.2±0.13*	4.8±0,15	3.9±0.2**
3	Чап қоринча сўнги диастолик ўлчами (4,4-5,4 см)	5.8±0.13	5.5±0.12	6.1±0.2	5.5±0.15*	6.3±0,16	5.2±0.2***
4	Чап қоринча сўнги диастолик ҳажми (88-145 мл), мл	186,6±5.8	161.4±6.3* *	188.2±6.4	158.8±6.6* *	190,5±6,5	150.2±5.8***
5	Чап қоринча сўнги систолик ҳажми (45-68 мл), мл	90.4±5.2	76.5±5.6	92.6±5.8	73.5±5.5*	89,4±5,6	68.2±5.2**
6	Чап қоринча қон отиш фракцияси, %	40,6 ±1.8	47.8±2.0*	39.6 ±1.8	48.2±2.2**	38.2±1,6	51.5±1.4***
7	Чап қоринча миокард вазни, г	204.2±10,2	186.5±9.8	205,6±10,7	182.5±11.3	202,6±9,9	176.2±10.4
Изоҳ: * - даводан олдинги ҳамда кейинги кўрсаткичлар фарқи ишончилиги: * - p<0,05., ** - p<0,01, ***p<0,001.							

Жадвалда келтирилганидек, ўтказилган даво муолажаларидан сўнг биринчи гуруҳда чап бўлмача ўлчами муолажадан олдин ва кейин 42.2±1.4 мм. дан 39.5±1.5мм. га камайди, лекин ишончли фарқ аниқланмади (p>0.05). Иккинчи гуруҳда даводан кейин 42.6±1.5 мм. дан 38.1±1.2 мм. га ишончли (p<0,05) ва учинчи гуруҳда 41.8±1.4мм. дан 36.2±1.3мм. га юқори ишончли (p<0,01) пасайди. Чап қоринча сўнги систолик ўлчами муолажадан олдин

биринчи ва иккинчи гуруҳда мос равишда 4.6 ± 0.16 ва 4.7 ± 0.15 см. ни ташкил этган бўлса муолажалардан сўнг мос равишда 4.1 ± 0.14 ва 4.2 ± 0.13 см га тенг бўлиб, ишончли ($p < 0,05$) фарқ қайд этилди. Учинчи гуруҳда муолажадан олдин $4.8 \pm 0,15$ см ва кейин 3.9 ± 0.2 см га 1,23 маротаба яхшиланди ҳамда юқори ишончли фарқ кузатилди ($p < 0,01$). β -блокаторлар + ААФИ ёки АРА + МРКА қабул қилган биринчи гуруҳ беморда чап қоринча сўнги диастолик ўлчами 5.8 ± 0.13 см дан 5.5 ± 0.12 см га камайди ва ишончли фарқ қайд этилмади ($p > 0,05$). Иккинчи яъни β -блокаторлар + сакубитрил-валсартан (юперіо) + МРКА қабул қилган беморларда унинг ўлчами 6.1 ± 0.2 см дан 5.5 ± 0.15 см га 10% яхшиланди ва ишончли фарқ аниқланди ($p < 0,05$). Учинчи яъни β -блокаторлар + сакубитрил-валсартан (юперіо) + МРКА + глюкоза – натрий ко-транспортери 2 тип ингибиторлари (эмпаглифлозин) препаратлари буюрилган беморлар гуруҳида чап қоринча сўнги диастолик ўлчами муолажалардан кейин 18 % га ижобий томонга ўзгарди ва юқори ишончли фарқ қайд этилди ($6.3 \pm 0,16$ дан 5.2 ± 0.2 см га, $p < 0,001$).

Чап қоринча сўнги диастолик ҳажми биринчи ва иккинчи гуруҳда даводан олдин ҳамда кейин мос равишда $186,6 \pm 5.8$ мл дан 161.4 ± 6.3 мл га ва 188.2 ± 6.4 мл дан 158.8 ± 6.6 мл га яхшиланди. Иккала гуруҳда ҳам фарқлар ишончли бўлди ($p < 0,01$). Учинчи гуруҳда эса муолажадан олдин $190,5 \pm 6,5$ мл ва кейин 150.2 ± 5.8 мл га, 1,27 маротаба камайиб юқори ишончли фарқ ($p < 0,001$) аниқланди.

Чап қоринча сўнги систолик ҳажми муолажадан олдин ва кейин биринчи гуруҳда 90.4 ± 5.2 мл дан 76.5 ± 5.6 мл га 15% га яхшиланди, лекин ишончли фарқ қайд этилмади ($p > 0.05$). Иккинчи гуруҳда 92.6 ± 5.8 мл дан 73.5 ± 5.5 мл га 20,5% га камайиб ишончли фарқ аниқланди. Учинчи гуруҳда чап қоринча сўнги систолик ҳажми $89,4 \pm 5,6$ мл дан 68.2 ± 5.2 мл га 23,7 % га ижобий томонга ўзгарди ҳамда ишончли фарқ кузатилди ($p < 0,01$). Чап қоринча қон отиш фракцияси муолажадан кейин биринчи гуруҳда $40,6 \pm 1.8$ % дан 47.8 ± 2.0 % га ишончли ($p < 0,05$), иккинчи гуруҳда 39.6 ± 1.8 % дан 48.2 ± 2.2 % га ($p < 0,01$) ва учинчи гуруҳда $38.2 \pm 1,6$ % дан 51.5 ± 1.4 % га юқори ишончли ($p < 0,001$) ошганлиги қайд этилди. Чап қоринча миокард вазни биринчи гуруҳда муолажалардан олдин ва кейин $204.2 \pm 10,2$ дан 186.5 ± 9.8 г га, иккинчи гуруҳда $205,6 \pm 10,7$ г дан 182.5 ± 11.3 г ҳамда учинчи гуруҳда $202,6 \pm 9,9$ г, дан 176.2 ± 10.4 г га сезиларли камайган бўлса ҳам барча гуруҳларда ўзгаришлар ишончли бўлмади ($p > 0.05$).

Тадқиқотга жалб қилинган беморларда N-про натрийуретик пептид ва чап қоринча қон отиб бериш фракцияси орасидаги корреляцион боғлиқлик ўрганилди ва қуйидаги у 2-расмда келтирилган.

2-расм

Сурункали юрак етишмовчилиги мавжуд беморларда N-про натрийуретик пептид ва чап қоринча қон отиб бериш фракцияси орасидаги ўзаро корреляцион боғлиқлик.

Расмда кўрсатилганидек чап қоринча қон отиб бериш фракцияси билан N pro натрийуретик пептид орасида ўртача кучли манфий ($r = -0,434, p < 0,01$)

боғлиқлик аниқланди. Бу ўрганилган пептид кўпайиб боришига параллел равишда юрак чап қоринча қон отиб бериш фракциясининг камайишини кўрсатади.

Ўтказилган таҳлилда учинчи гуруҳда қолган икки гуруҳга нисбатан юрак ичи гемодинамикаси, хусусан, сўнги систолик ва диастолик ҳажм ҳамда чап қоринча қон отиш фракцияси кўрсаткичларда юқори ишончли ижобий ўзгаришлар аниқланди. Олинган натижалар СЮЕ мавжуд беморларда стандарт даво таркибида сакубитрил-валсартан (юперіо) ва глюкоза–натрий котранспортери 2 тип ингибиторлари (эмпаглифлозин) препаратлари биргаликда қўллаш юқори самарали эканлигини кўрсатди. Бу глюкоза натрий котранспортери 2 тип ингибиторлари гуруҳига кирувчи препаратларнинг ҳам юрак функционал ҳолатини тикланишига ижобий таъсир кўрсатади.

Хулоса. Муолажалардан кейин барча гуруҳ беморларда N-про натрийуретик пептид кўрсаткичларида ижобий ўзгаришлар кузатилди. Лекин учинчи гуруҳда унинг кўрсаткичларини юқори ишончли даражада ўзгаришлари сакубитрил+валсартан ва эмпаглифлозиннинг юрак функционал ҳолатига самарали биринчи икки гуруҳга нисбатан таъсирини тасдиқлайди. Шунингдек, сўнги систолик ва диастолик ҳажм ҳамда чап қоринча қон отиш фракцияси

кўрсаткичларидаги юқори ишончли ижобий ўзгаришлар таркибида глюкоза–натрий ко-транспортери 2 тип ингибиторлари (эмпаглифлозин) препарат бўлган гуруҳда кузатилиши, юрак гемодинамикаси барқарорлашишида муҳим аҳамият касб этишини кўрсатди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Alzahrani, S., Alosaimi, M., Malibarey, W. M., Alhumaidi, A. A., Alhawaj, A. H., Alsulami, N. J., Alsharari, A. S., Alyami, A. A., Alkhateeb, Z. A., Alqarni, S. M. et al. (2019). Saudi Family Physicians' Knowledge of Secondary Prevention of Heart Disease: A National Assessment Survey. *Archives of Pharmacy Practice*, 10(4), 54-60.
2. Anavekar NS, McMurray JJ, Velazquez EJ et al. Relation between renal dysfunction and cardiovascular outcomes after myocardial infarction. *N Engl J Med* 2004; 351:1285-1295.
3. Bayliss E. A. [et al.] Description of barriers to self-care by persons with comorbid chronic diseases // *Annals of Family Medicine*. – 2003. – Vol. 1, № 1. – P. 15–21.
4. Benjamin EJ, Blaha MJ, Chiuve SE, Cushman M, Das SR, Deo R, de Ferranti SD, Floyd J, Fornage M, Gillespie C, Isasi CR, Jiménez MC, Jordan LC, Judd SE, Lackland D, Lichtman JH, Lisabeth L, Liu S, Longenecker CT, Mackey RH, Matsushita K, Mozaffarian D, Mussolino ME, Nasir K, Neumar RW, Palaniappan L, Pandey DK, Thiagarajan RR, Reeves MJ, Ritchey M, Rodriguez CJ, Roth GA, Rosamond WD, Sasson C, Towfighi A, Tsao CW, Turner MB, Virani SS, Voeks JH, Willey JZ, Wilkins JT, Wu JH, Alger HM, Wong SS, Muntner P; American Heart Association Statistics Committee and Stroke Statistics Subcommittee. Heart Disease and Stroke Statistics-2017 Update: A Report From the American Heart Association. *Circulation*. 2017 Mar 7;135(10):e146-e603. doi: 10.1161/CIR.0000000000000485.
5. Bhatt A.S., Ambrosy A.P., Dunning A., DeVore A.D., Butler J., Reed S., Voors A., Starling R., Armstrong P.W., Ezekowitz J.A., Metra M., Hernandez A.F., O'Connor C.M., Mentz R.J. The burden of non-cardiac comorbidities and association with clinical outcomes in an acute heart failure trial - insights from ASCEND-HF. *Eur J Heart Fail*. 2020 Jun;22(6):1022-1031.
6. Bui, A. L., Horwich, T. B., & Fonarow, G. C. (2011). Epidemiology and risk profile of heart failure. *Nature reviews. Cardiology*, 8(1), 30-41.
7. Davis M.E., Richards A.M., Nicholls M.G., Yandle T.G., Frampton C.M., Troughton R.W. Introduction of metoprolol increases plasma B-type cardiac natriuretic peptides in mild, stable heart failure. *Circulation* 2006; 113(7): 977–

- 985.
8. Eisenstein E.L., Nelson C.L., Simon T.A., Smitten A.L., Lapuerta P., Mark D.B. Vasopeptidase inhibitor reduces in-hospital costs for patients with congestive heart failure: results from the IMPRESS trial. Inhibition of Metallo Protease by BMS-186716 in a Randomized Exercise and Symptoms Study in Subjects with Heart Failure. *Am Heart J* 2002; 143(6): 1112–1117.
 9. Groenewegen, A., Rutten, F. H., Mosterd, A., & Hoes, A. W. (2020). Epidemiology of heart failure. *European Journal of Heart Failure*, 22(8), 1342-1356.
 10. Lam CSP, Chandramouli C, Ahooja V, Verma S. SGLT-2 Inhibitors in Heart Failure: Current Management, Unmet Needs, and Therapeutic Prospects. *J Am Heart Assoc*. 2019 Oct 15;8(20):e013389. doi: 10.1161/JAHA.119.013389.
 11. Permadi, A. W., Hartono, S., Wahjuni, E. S., & Lestari, N. K. D. (2020). The Combination of Physical Exercise Programs in Patients with Heart Failure. *International Journal of Pharmaceutical and Phytopharmacological Research*, 10(1), 22-28.
 12. Reibis R., Jannowitz C., Halle M., Pittrow D., Gitt A., Völler H. Management and outcomes of patients with reduced ejection fraction after acute myocardial infarction in cardiac rehabilitation centers. *Curr Med Res Opin* 2015; 31(2): 211–219.
 13. Richards A.M. Variability of NT-proBNP levels in heart failure: implications for clinical application. *Heart* 2007; 93(8): 899–900.
 14. Seferović PM, Petrie MC, Filippatos GS, Anker SD, Rosano G, Bauersachs J, Paulus WJ, Komajda M, Cosentino F, de Boer RA, Farmakis D, Doehner W, Lambrinou E, Lopatin Y, Piepoli MF, Theodorakis MJ, Wiggers H, Lekakis J, Mebazaa A, Mamas MA, Tschöpe C, Hoes AW, Seferović JP, Logue J, McDonagh T, Riley JP, Milinković I, Polovina M, van Veldhuisen DJ, Lainscak M, Maggioni AP, Ruschitzka F, McMurray JJV. Type 2 diabetes mellitus and heart failure: a position statement from the Heart Failure Association of the European Society of Cardiology. *Eur J Heart Fail*. 2018 May;20(5):853-872. doi: 10.1002/ejhf.1170. Epub 2018 Mar 8. PMID: 29520964.
 15. Shiba N, Shimokawa H. Chronic kidney disease and heart failure--Bidirectional close link and common therapeutic goal. *J Cardiol*. 2011 Jan;57(1):8-17.
 16. Tang S., Peng D., Hu Y., Chen J. Protective effects of valsartan and benazepril combined with atorvastatin on cardiorenal syndrome in rats. *Eur Rev Med Pharmacol Sci* 2015; 19(5): 759–766.
 17. Virani, S. S., Alonso, A., Aparicio, H. J., Benjamin, E. J., Bittencourt, M. S., Callaway, C. W., Carson, A. P., Chamberlain, A. M., Cheng, S., Delling, F. N.

- et al. (2021). Heart Disease and Stroke Statistics-2021 Update: A Report from the American Heart Association. *Circulation*. 143(8):e254-e743.
18. Батюшин М.М., Врублевская Н.С. Клинические проявления поражения почек при хронической сердечной недостаточности. *Нефрология*. 2010;14(4):27-30.
19. Березикова Екатерина Николаевна, Пустоветова Мария Геннадьевна, Шилов Сергей Николаевич, Ефремов Анатолий Васильевич, Тепляков Александр Трофимович, Сафронов Игорь Дмитриевич, & Самсонова Елена Николаевна (2014). Прогностическая роль метаболического фактора риска (гиперго-моцистеинемии) в развитии хронической сердечной недостаточности. *Патология кровообращения и кардиохирургия*, 18 (1), 20-25.
20. Васюк ЮА. Возможности и ограничения эхокардиографического исследования в оценке ремоделирования левого желудочка при ХСН. *Сердечная недостаточность* 2003; 4(2):107-1103.
21. Некоторые нерешенные вопросы хронической сердечной недостаточности / Под ред. С.Н. Терещенко. – М., 2007.
22. Поникович П., Вурс А.А., Анкер С.Д., Буено Х., Клеланд Ж.Ф., Котс А.Ж. et al. Рекомендации ESK по диагностике и лечению острой и хронической сердечной недостаточности 2016. *Рос. кардиол. журн.* 2017; 1(141): 7–81.
23. Преображенский Д.В. Анемия при хронической сердечной недостаточности: взгляд на патогенез и пути коррекции. *Кардиология Терапия* № 2 (157), 2019.
24. Сторожаков Г.И., Гендлин Г.Е., Резник Е.В. Болеет сердце – страдают почки: кардиоренальный синдром при хронической сердечной недостаточности // *Лечебное дело*. – 2009. – № 1. – С. 27-36.